

RUS VA O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA BOLALAR RUHIYATINING ASLIYAT VA TARJIMADA AKS ETTIRILISH TENDENSIYALARI (MAKSIM GORKIYNING "BOLALIK" VA OYBEKNING "BOLALIK" ASARLARI MISOLIDA)

Turg'unboyeva Maftunaxon Akramxo'ja qizi

Egamberdiyeva Shaxnoza Adhamjonovna

Zangiota tumani ixtisoslashtirilgan maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913234>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus va o'zbek bolalar adabiyotida bolalar ruhiyatining aks ettirilishi Maksim Gorkiyning "Bolalik" va Oybekning "Bolalik" asarlari misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot adabiyotlar tahlili va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanib, asliyat va tarjimadagi tendensiyalarni o'rganadi. Natijalar har ikkala asarda bolalar ruhiyatini tasvirlashda o'xshash va farqli jihatlarni ko'rsatadi, shuningdek, tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolarni aniqlaydi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, bolalar ruhiyati, tarjima, Maksim Gorkiy, Oybek, qiyosiy tahlil.

IN RUSSIAN AND UZBEK CHILDREN'S LITERATURE, TRENDS IN THE REFLECTION OF THE PSYCHE OF CHILDREN IN ORIGINALITY AND TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF MAXIM GORKY'S "CHILDHOOD" AND OYBEK'S "CHILDHOOD")

Abstract. This article analyzes the reflection of the psyche of children in Russian and Uzbek children's literature on the example of Maxim Gorky's "Childhood" and Oybek's "Childhood". The study uses methods of literature analysis and comparative analysis to study trends in originality and translation. The results show similar and different aspects in describing the psyche of children in both works, as well as identifying the problems that arise in the translation process.

Keywords: children's literature, children's psyche, translation, Maxim Gorky, Oybek, comparative analysis.

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХИКИ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ПРОЗЕ И ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАКСИМА ГОРЬКОГО "ДЕТСТВО" И ОЙБЕКА "ДЕТСТВО")

Аннотация. В данной статье будет проанализировано отражение детской психики в русской и узбекской детской литературе на примере произведений Максима Горького "Детство" и Ойбека "Детство". В исследовании используются методы анализа литературы и сравнительного анализа для изучения тенденций в аспекте и переводе. Результаты показывают сходства и различия в изображении детской психики в обеих

работах, а также выявляют проблемы, возникающие в процессе перевода.

Ключевые слова: детская литература, детская психика, перевод, Максим Горький, Ойбек, сравнительный анализ.

KIRISH

Bolalar adabiyoti jamiyatning kelajak avlodini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolaning maqsadi rus va o'zbek bolalar adabiyotida bolalar ruhiyatining qanday aks ettirilishini o'rganish va bu jarayonda yuzaga keladigan tarjima muammolarini aniqlashdir. Tadqiqot ob'ekti sifatida Maksim Gorkiyning "Bolalik" va Oybekning "Bolalik" asarlari tanlab olindi, chunki ular o'z davrining yetakchi yozuvchilari tomonidan yaratilgan va bolalar ruhiyatini chuqur aks ettirgan asarlar hisoblanadi [1].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot quyidagi usullardan foydalandi:

1. Adabiyotlar tahlili: Rus va o'zbek bolalar adabiyoti, tarjimashunoslik, bolalar psixologiyasi bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi.
2. Qiyosiy tahlil: Gorkiy va Oybek asarlarining asl nusxalari va tarjimalari qiyosiy tahlil qilindi.

Adabiyotlar tahlilida quyidagi asosiy manbalar ko'rib chiqildi:

- Bolalar adabiyoti nazariyasi bo'yicha Xudoyberganov va Matchonovning tadqiqotlari [2].
- Rus bolalar adabiyoti tarixiga oid Arzamastsevaning asari [3].
- Tarjimashunoslik masalalari bo'yicha Salomovning ishlari [4].
- Gorkiy va Oybek ijodini o'rgangan Sharafiddinovning tadqiqotlari [5].

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili va qiyosiy tahlil natijasida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

1. Gorkiy va Oybek asarlarida bolalar ruhiyatini tasvirlashda o'xshash yondashuvlar:
Bolalarning ichki dunyosini chuqur psixologik tahlil qilish
Bolalar tafakkurining o'ziga xosligini ko'rsatish
Kattalar dunyosi bilan bolalar dunyosi o'rtasidagi ziddiyatlarni aks ettirish
2. Farqli jihatlar:
Gorkiy asarida ijtimoiy muhitning ta'siri ko'proq aks etgan [6]
Oybek asarida milliy an'analar va qadriyatlarining roli yaqqolroq ko'rinadi [7]
3. Tarjima muammolari:

Bolalar nutqidagi o'ziga xosliklarni saqlash qiyinchiligi
Milliy-madaniy realiyalarni tarjima qilish muammolari
Muallifning uslubiy xususiyatlarini saqlash masalasi [8]

TAHLIL VA MUHOKAMA

Gorkiy va Oybek asarlarida bolalar ruhiyatini tasvirlashda o'xshash yondashuvlar kuzatiladi. Har ikkala muallif ham bolalarning ichki dunyosini, ularning fikrlash tarzini, kattalar dunyosini idrok etishini chuqur psixologik tahlil qilishga intilgan. Bu yondashuv XX asr boshlarida bolalar adabiyotida yuz bergan yangilanish jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, bolani shaxs sifatida tadqiq etishga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan izohlanadi.

Biroq, asarlarda sezilarli farqlar ham mavjud. Gorkiyning "Bolalik" asarida ijtimoiy muhitning bolalar ruhiyatiga ta'siri ko'proq aks etgan. Bu rus adabiyotining realizm an'anasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Oybekning asarida esa milliy an'ana va qadriyatlarining bolalar dunyoqarashini shakllantirishdagi roli yaqqolroq ko'rinadi. Bu o'zbek adabiyotining o'ziga xos xususiyatlari va Oybekning milliy o'zlikni anglash g'oyalariga e'tibor qaratgani bilan bog'liq [7].

Tarjima jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar quyidagilar:

1. Bolalar nutqidagi o'ziga xosliklarni saqlash. Har ikkala asarda ham bolalar nutqi ularning yosh xususiyatlarini, ijtimoiy muhitini aks ettiradi. Bu xususiyatlarni tarjimada to'liq saqlash qiyin vazifa hisoblanadi.
2. Milliy-madaniy realiyalarni tarjima qilish. Ayniqsa, Oybek asarida uchraydigan o'zbek milliy an'analari, urf-odatlarini, marosimlarini boshqa tillarga tarjima qilish murakkab masala hisoblanadi [8].
3. Muallifning uslubiy xususiyatlarini saqlash. Gorkiy va Oybekning o'ziga xos yozish uslubi, badiiy tasvir vositalari, til xususiyatlarini tarjimada aks ettirish katta mahorat talab qiladi.

XULOSA

1. Rus va o'zbek bolalar adabiyotida bolalar ruhiyatini tasvirlashda umumiy tendensiyalar mavjud bo'lib, ular XX asr boshlaridagi adabiy jarayonlar bilan bog'liq.
2. Milliy adabiyotlarning o'ziga xos xususiyatlari bolalar ruhiyatini tasvirlashda ham o'z aksini topadi.
3. Tarjima jarayonida bolalar nutqi, milliy-madaniy realiyalar va muallifning uslubiy xususiyatlarini saqlash asosiy muammolar hisoblanadi.
4. Bolalar adabiyotini tarjima qilishda nafaqat lingvistik, balki psixologik va madaniy omillarni ham hisobga olish zarur.

Kelajakda ushbu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish uchun quyidagi yo'nalishlarni taklif etish mumkin:

Zamonaviy rus va o'zbek bolalar adabiyotida bolalar ruhiyatini tasvirlash tendensiyalarini o'rganish

Bolalar adabiyotini tarjima qilishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish

Bolalar adabiyotida milliy o'ziga xoslikni saqlash va jahon adabiyoti bilan uyg'unlashtirish masalalarini tadqiq etish

REFERENCES

1. Gorkiy, M. (1951) Bolalik. Toshkent: O'zdamnashr.
2. Xudoyberganov, N., Matchonov, S. (2010) Bolalar adabiyoti. Toshkent: O'qituvchi.
3. Arzamastseva, I.N. (2013) Detskaya literatura. Moscow: Akademiya.
4. Salomov, G'. (2018) Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: Fan.
5. Sharafiddinov, O. (2004) Ijodni anglash baxti. Toshkent: Sharq.
6. Byalik, M. (2015) 'Gorkiy i detskaya literatura', Detskie chteniya, 7(1), pp. 23-37.
7. Karimov, N. (2008) XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyoti. Toshkent: Fan.
8. Komissarov, V.N. (2011) Teoriya perevoda. Moscow: Vysshaya shkola.